

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ ТАРМОҚЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ВА АУДИТНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Республика онлайн илмий-амалий конференцияси
МАТЕРИАЛЛАРИ
(2020 йил 5 май)

САМАРҚАНД – 2020

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACI OLIY VA ЎRTA MAHCYC
TAXЛИM BAZIPЛИГИ**

CAMAPҚAHD ИҚTICODИЁT VA CEPBICИHCТИTУТИ

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ
ТАРМОҚЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ
ҲИСОБИ, ИҚTICODИЙ ТАҲЛИЛ VA
AУДИТНИНГ ДОЛЗАРБ
МУАММОЛАРИ**

**Республика онлайн илмий-амалий конференцияси
МАТЕРИАЛЛАРИ
(2020 йил 5 май)**

CAMAPҚAHD – 2020

муаммоларидан бири ҳисобланади. Масалалар қуйидаги муҳим йўналишлар бўйича ҳал этилади:

-корхоналар кредитга лаёқатлигини таҳлил этиш ва баҳолашнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш;

-корхоналар кредитга лаёқатлигини таҳлил этиш ва баҳолашнинг ахборот таъминоти ишлаб чиқиш;

-корхоналар кредитга лаёқатлигини молиявий ҳисобот маълумотлари асосида баҳолаш ва таҳлил этишнинг кўрсаткичлар тизими шакллантириш;

-корхоналар кредитга лаёқатлигини баҳолашнинг қиёсий таҳлили амалга ошириш;

-корхоналарни кредитга лаёқатлигини комплекс таҳлил этиш тизими ишлаб чиқиш;

-корхоналар кредитга лаёқатлигини баҳолашнинг комплекс таҳлилининг скоринг модели ишлаб чиқиш.

Ушбу йўналишлар асосида корхоналарнинг кредитга лаёқатлигини баҳолаш услубиётининг ишлаб чиқилиши нафақат банклар учун кредит рискинни сезиларли даражада пайишига балки корхоналарнинг ҳам кредит ўз вақтида ва тўлиқ қайтариш имконини беради.

О. М.Пардаева – СамИСИ мустақил тадқиқотчиси

ОИЛА ХЎЖАЛИКЛАРИДА САМАРАДОРЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ

Аннотация: мақолада оила хўжаликларида самарадорликни ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларнинг таснифи ва аниқланиш йўллари илк бор қараб чиқилган. Унда оила хўжаликларида ижтимоий самарадорлик бевосита камбағаллик тушунчаси билан боғлиқ ҳолда қараб чиқилган.

Калит сўзлар: оила, оила хўжалиги, самарадорлик, иқтисодий самарадорлик, самарадорлик кўрсаткичлари, даромадлар, тадбиркорлик даромадлари, умумий даромадлар, камбағаллик, тадбиркорлик.

Оила хўжаликларида самарадорлик ўзига хос бўлиб, бу иккита йўналишда олиб борилади. Буларга иқтисодий ва ижтимоий самарадорлик кўрсаткичларини инobatга олиш лозим.

Оила хўжаликлари иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларга қуйидагилар киради:

- оила хўжаликлари умумий даромадларининг харажатларни қоплаш даражаси;

- оила хўжаликларида тадбиркорликдан олинган даромадларнинг харажатларга нисбати;

- оила хўжаликлари тадбиркорликдан олинган даромадларнинг умумий даромадлардаги улуши.

Оила ҳўжаликлари ижтимоий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларга қуйидагиларни киритишни тавсия қиламиз:

- оила ҳўжаликлари умумий даромадларининг битта оила аъзосига тўғри келиши;

- оила ҳўжаликларида тадбиркорликдан олинган даромадларнинг битта оила аъзосига тўғри келиши;

- оила ҳўжаликларида тадбиркорликдан олинган даромадларнинг пенсия ва хайрия каби даромадлардаги улуши.

Буларнинг ўзaro боғлиқлиги қуйидаги расмда келтирилган (1-расм).

Ушбу расмда келтирилган ҳар бир кўрсаткични аниқлаш лозим бўлади. Биринчи кўрсаткич оила ҳўжаликлари умумий даромадларининг харажатларни қоплаш даражасини (Дхқд) аниқлаш учун оила ҳўжаликларида олинган умумий даромадларни (Ду) оила ҳўжалигининг барча харажатларига (Ху) бўлиш кифоя. Бунинг учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$Дхқд = Ду / Ху ;$$

Иккинчи кўрсаткич оила ҳўжаликларида тадбиркорликдан олинган даромадларнинг тадбиркорликка кетган харажатларга нисбати (Дтхт) билан ифодаланади. Оилавий тадбиркорликдан олинган даромадлар ҳажми айнан шу йўналишга сарф қилган харажатларни қай даражада қоплаётганлигини кўрсатқди. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун тадбиркорликдан олинган даромадлар ҳажмини (Дт) тадбиркорликка кетган харажатларга (Хт) бўлиш йўли билан аниқлаш мумкин. Бунинг учун қуйидаги формула тавсия қилинади:

$$Дтхт = Дт / Хт ;$$

Учинчи кўрсаткич оила ҳўжаликлари тадбиркорликдан олинган даромадларнинг умумий даромадлардаги улуши (Дтуду) бўлиб ҳисобланади. Бу кўрсаткич шуни ифодалайдики, тадбиркорликдан олинган даромадлар оила ҳўжалиги умумий даромадларида қанча кўп бўлса, оиланинг фаровонлиги шунча ошиб бораётганлигидан далолат беради. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун тадбиркорликдан олинган даромадни (Дт) оила ҳўжалигининг умумий даромадлари ҳажмига (Ду) бўлиш кифоя. Буни аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

Оила ҳўжаликлари ижтимоий самарадорликни аниқлаш бугунги кунда объектив зарурият ҳисобланади. Мухтарам Президентимиз 2020 йил 24 январда Парламентга мурожаатномасида шу йилга белгиланган устувор вазифалардан бири камбағалликни тугатишга қаратилди. Бу масала ўта муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Чунки мамлакатимиз аҳолисининг 12-15 фоизи ёки аҳолининг 4-5 миллиони камбағал яшайди, деб таъкидлади¹.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2020 йил 25 январь. 19-сон. – 3 бет.

1-расм. Оила хўжаликларида самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар таснифи

$$Дтуду = Дт / Ду ;$$

Буларни инобатга олиб, Муҳтарам Президентимиз 2020 йил 24 январда Парламентга мурожаатномасида “Камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир”¹, деб таъкидлади.. Камбағаллик атамаси илмий ва расмий адабиётларда умуман қўлланилмасдан келаётган эди. Аммо бу камбағаллик барҳам топганидан эмас, балки бу бизнинг руҳиятимизда деярли йўқ деган тушунчани ҳосил қилиш учун ишлатилмаган эди. Бироқ аҳолининг бир қисми камбағаллигича ҳаёт кечириб келаётганлиги ҳеч кимга сир эмас.

Эндиликда камбағалликни тугатиш борасида бир қанча чора-тадбирлар белгиланди. Хусусан, Давлатимиз раҳбари: “Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Тараққиёт дастури ва бошқа халқаро ташкилотлар билан бирга Камбағалликни камайтириш дастурини ишлаб чиқишни таклиф этаман. Бу борада халқаро меъёрлар асосида чуқур ўрганишлар ўтказиб, камбағаллик тушунчаси, уни аниқлаш мезонлари ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2020 йил 25 январь. 19-сон. – 3 бет.

баҳолаш усуллари қамраб олган янги методологияни яратиш лозим”¹, деган кўрсатмани берди. Кўриниб турибдики, камбағалликни тугатиш масаласи мамлакатимиз учун устувор вазифалардан бирига айланган.

Шундай шароитда оила хўжаликларида ижтимоий самарадорликни аниқлаш масаласи ҳам ўта долзарб масалалар сирасига киради. Ушбу гуруҳга кирувчи кўрсаткичлардан биринчиси оила хўжаликлари умумий даромадларининг битта оила аъзосига тўғри келиши (Доа) билан ифодаланади. Мазкур кўрсаткич даромадларнинг ҳар бир оила аъзосига қанча тўғри келганлигини ифодалайди. Чунки иккита оиланинг бирида 4 киши, иккинчисида 6 нафар аъзоси бўлса оиланинг барча даромадлари бир хил бўлса, албатта оила аъзоларига тўғри келадиган умумий даромадлар даражаси ҳар хил бўлади. Шу туфайли масаланинг ушбу жиҳатларини ҳам инобатга олиб ҳар бир оила аъзосига тўғри келадиган умумий даромадларни аниқлаш лозим, деб ҳисоблаймиз. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун оила хўжалигининг барча даромадларини (Ду) оила аъзолари сонига (Оас) бўлинади. Бу қуйидаги формула билан ҳисобланади.

$$\text{Доа} = \text{Ду} / \text{Оас} ;$$

Ижтимоий кўрсаткичлардан яна бири оила хўжаликларида тадбиркорликдан олинган даромадларнинг битта оила аъзосига тўғри келишида (Дтоа) ўз ифодасини топади. Чунки оилавий тадбиркорлик камбағалликнинг олдини оладиган муҳим омиллардан бири. Аммо бунинг нечоғлиқ ижтимоий самарадорлик даражаси кучли ёки йўқлигини билиш учун ушбу кўрсаткични аниқлаш мақсадга мувофиқ. Яна ўша мисолга қайтадиган бўлсак, иккита оилавий тадбиркор бир хил даромад қилди, деб фараз қилсак, бирида 4 киши, иккинчисида 6 нафар аъзоси бўлса, албатта оила аъзоларига тўғри келадиган тадбиркорликдан олинган даромадлар даражаси ҳар хил бўлади. Шу туфайли оилавий самарадорликни аниқлашда масаланинг ушбу жиҳатларини ҳам инобатга олиш лозим. Мазкур кўрсаткични аниқлаш учун оилавий тадбиркорликдан олинган даромадларни (Дт) оила аъзолари сонига (Оас) бўлинади. Бу қуйидаги формула билан ҳисобланади.

$$\text{Дтоа} = \text{Дт} / \text{Оас} ;$$

Оила хўжаликлари ижтимоий аҳволини ифодаловчи кўрсаткичлардан учинчиси – оила хўжаликларида тадбиркорликдан олинган даромадларнинг пенсия ва хайрия каби даромадлардаги улуши (Дтиж) ҳисобланади. Ҳозирги кунда оилавий тадбиркорликка кенг йўл очиб берилган паллада фақат пенсия, нафақа ёки хайрияларга қараб қолмасдан тадбиркорликдан олинган даромадларни кўпайтиришни тақозо қилади. Ушбу ҳолатга баҳо бериш учун мазкур кўрсаткични аниқлашни тавсия қиламиз. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун оилавий тадбиркорликдан олинган даромадларни (Дт) шу оила аъзоларига бериладиган пенсия, нафақа, хайрия каби

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // “Халқ сўзи” газетаси. 2020 йил 25 январь. 19-сон. – 3 бет.

даромадларга (Дпн) нисбати олинади. Бунинг учун қуйидаги формуладан фойдаланишни тавсия қиламиз:

$$Дтиж = Дт / Дпн ;$$

Юқорида қараб чиқилган оила хўжаликлари фаолиятининг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар илк бор ишлаб чиқилди. Ушбу кўрсаткичлар орқали нафақат оилавий тадбиркорликнинг самарадорлигига, балки оилаларнинг камбағаллик ва бойлик даражасига ҳам баҳо бериш мумкин.

Т.Қудратов-СамВМИ чорвачиликда иқтисодий самарадорлик ва бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти
И. Қудратова-Самарқанд ижтимоий иқтисодиёт коллежи ўқитувчиси

ХУСУСИЙ КАПИТАЛ ТАРКИБИ ВА САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ

Аннотация

Мақолада хусусий капитал таркиби ва унинг самарадорлиги кўрсаткичларининг иқтисодий таҳлил, молиявий таҳлил, молиявий таҳлил ва бошқарув таҳлили, корхоналар фаолиятининг таҳлили каби адабиётларда ёритилиши, ҳисобланиши ва таҳлил қилиниши бўйича усулларининг мазмунини қиёслама ўрганиши ва таҳлил қилиши асосида уларда мавжуд бўлган ютуқ, камчилик ва нуқсонларга баҳо берилганлиги ва улар асосида уларни такомиллаштириши бўйича муаллифларнинг фикрлари-тавсиялари акс эттирилган. Хусусий капитал бўйича таркибининг ҳисоби ва ҳисоботининг юритилиши ҳамда иқтисодий таҳлил амалга оширилиши Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мос ҳолда ташиқил қилиниши ва амалга оширилиши шарт эканлиги акс эттирилган. Хусусий капитал иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткич- хусусий капитал рентабеллигининг мазмуни ва ҳисобланиши усулининг тавсифи акс эттирилган.

Калит сўзлар

Хусусий капитал. Устав капитали. Кўшилган капитал. Захира капитали. Таксимланмаган фойда. Ўз маблағлари манбаи. Самарадорлик. Хусусий капитал самарадорлиги. Хусусий капитал рентабеллиги. Соф фойда.

Кириш

Хусусий капитал корxonанинг кудрати қай даражада эканлигини ифодаловчи, таърифловчи ва баҳоловчи кўрсаткичдир, яъни у корxonанинг молиявий мустақиллиги даражасининг (молиявий мустақиллик коэффициентининг) шаклланишида асосий омил бўлиб, хизмат қилади. Шунинг учун унинг таркиби ва таркибий тузилишининг таҳлиliga ва айниқса иқтисодий самарадорлиги динамикасининг омилли таҳлиliga катта эътибор бериш зарур, чунки унинг ҳажмини яънада кўпайтириш ва самарадорлиги даражасини яънада ошириш имкониятлари фақат таҳлил орқали аниқланади, оқибатда уларни хўжалик фаолиятига жалб қилиш учун ўз вақтида чора-тадбирлар кўрилади. Шунинг учун ҳам унинг ҳажми, таркиби ва иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичларини тўғри ҳисоблаш ва